

YOSH AVLOD SIYOSATI - XALQARO MAYDONDA O‘ZBEKISTON TASHABBUSI

Shariffiy Nuriddin Sobir o‘g‘li

TDAU assistant o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885944>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kelajakka intilib yashaydigan yosh avlod sayyoramizda farovon hayot va yuksak taraqqiyot barqaror bo‘lishi uchun yangi g‘oyalar va ijodiy ruhdagi sa‘y-harakatlarni amalga oshiradigan beqiyos kuch ekanligi inobatga olinib, barcha davlatlar qatorida O‘zbekistonda ham yoshlarga e‘tibor nihoyatda kuchayib, davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgani hamda xalqaro maydonda O‘zbekistonning yosh avlodga bo‘lgan pozitsiyasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, huquq, xalqaro maydon, BMT, MDH, ShHT, Markaziy Osiyo.

Аннотация. В данной статье рассматривается, что молодое поколение, живущее стремлением к будущему, является несравненной силой, реализующей новые идеи и творческие усилия для благополучной жизни и высокого развития на нашей планете. Внимание стало чрезвычайно сильным и поднялось на уровень государственной политики, анализируется позиция Узбекистана по отношению к молодому поколению на международной арене.

Ключевые слова: молодежь, право, международная арена, ООН, СНГ, ШОС, Центральная Азия.

Abstract. In this article, it is considered that the young generation, who lives in pursuit of the future, is an incomparable force that implements new ideas and creative efforts for a prosperous life and high development on our planet. attention has become extremely strong and has risen to the level of state policy, and the position of Uzbekistan towards the young generation in the international arena is analyzed.

Keywords: youth, law, international arena, UN, CIS, SCO, Central Asia.

Bugungi hayotimizda yoshlar dunyo aholisining to‘rtidan bir qismini tashkil qilmoqda. Bu ko‘pchilik mamlakatlarda, shu jumladan O‘zbekistonda ham, aholining o‘sib boradigan katta qismi yoshlardan iborat ekanligi katta ahamiyatga ega. Kelajakka intilib yashaydigan yosh avlod sayyoramizda farovon hayot va yuksak taraqqiyot barqaror bo‘lishi uchun yangi g‘oyalar va ijodiy ruhdagi sa‘y-harakatlarni amalga oshiradigan beqiyos kuchdir. Shuning uchun ham yoshlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish va uni amalga oshirishni ta‘minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Barcha davlatlar qatorida O‘zbekistonda ham yoshlarga e‘tibor nihoyatda kuchayib, davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bejiz davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham Samarqandda bo‘lib o‘tgan dunyo “Yoshlar forumi” da yosh avlod haqida iliq fikrlarni e‘tirof etmagan. Xususan, Shavkat Miromonovich yoshlarga tabrik yo‘llar ekan, “hozirgi zamonda intellektual va ma‘naviy yetuk, tashabbuskor yoshlar barqaror taraqqiyotning drayveriga aylanmoqda. Bugungi kunda yangi O‘zbekiston yoshlari – mamlakatni modernizatsiya qilishga qaratilgan jadal va keng ko‘lamli islohotlarning harakatlantiruvchi kuchi va faol ishtirokchisi bo‘lib maydonga chiqmoqda”, deb e‘tirof etgandi.

O‘zbekiston yoshlarini intellektual, jismoniy va ma‘naviy-ruhiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash uchun davlat va jamiyatning kuch-salohiyati, mablag‘i va boshqa zarur imkoniyatlari bugungi kunda izchil hamda tizimli asosda yo‘naltirilmoqda. Xususan, bugungacha parlament tomonidan yoshlarga oid 40 dan ziyod qonun hujjatlari qabul qilingan bo‘lib, 30 dan ortiq xalqaro

huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Hozirda mamlakatimizda 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar aholining 55,6 foizini tashkil qilmoqda. Quvonarlisi shuki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev so‘nggi yillarda yoshlar masalasi bo‘yicha 20 dan ortiq milliy, mintaqaviy va xalqaro tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbarining quyidagi tashabbuslarini alohida e‘tirof etish joiz:

- BMTning Yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiyasini ishlab chiqish;
- “ShHT – ilg‘or g‘oyalar va kelajak tashabbuslari makoni” mavzusida yoshlar o‘rtasida muloqotni kengaytirish bo‘yicha tadbirlar dasturini tayyorlash;
- O‘zbekistonda MDH mamlakatlari yosh olimlarining “Yoshlar – innovatsiya tarafdori” shiori ostidagi birinchi kongressini o‘tkazish;
- O‘zbekistonda Markaziy Osiyo yoshlari forumini o‘tkazish;
- Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari yoshlari kengashini tuzish va hokazo. Bu kabi tashabbuslarning aksariyati ro‘yobga chiqqan bo‘lsa, boshqalarini amalga oshirish jarayonlari izchil va tizimli davom etmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ayni davrda insoniyat tarixidagi eng ko‘p yoshlar qatlami bilan yashayotganimizni inobatga olgan holda BMT minbarida Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi BMT konvensiyasini qabul qilish taklifi ilgari surilgani ham xalqaro hamjamiyat tomonidan iliq qarshilandi. “Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo‘ravonlik g‘oyasi “virusi” tarqalishining oldini olishdir. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim”, deb hisoblaymiz. Davlatimiz rahbari bunga asos qilib, bugun dunyo miqyosida yoshlarning soni ikki milliarddan ortib ketgani, xaqqlaro terrorism va ekstremizm shiddat bilan o‘sib borayotgan bir paytda yoshlarga himoya zarurligini muhim omillar sifatida asoslab berdi. Yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiyani ishlab chiqish tashabbusining ro‘yobga chiqarilishi hozir va kelajakda yoshlar duch kelishi mumkin bo‘lgan va duch kelayotgan muammolarni ijobiy hal etish, shuningdek, xalqaro hujjatlarda mavjud bo‘lgan yoshlar huquqlariga taalluqli ayrim normalar va qoidalarni bartaraf etishda katta rol o‘ynaydi. Shuni inobatga olgan holda, xalqaro jamoatchilik Prezident Mirziyoyevni bu tashabbusini qo‘llab-quvvatlab kelmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bundan tashqari, BMT tarixida ilk bor bu borada **“Yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish orqali demokratiyani mustahkamlash”** nomli Yoshlar strategiyasi qabul qilingani juda muhim. O‘zbekiston 2030 yilgacha mo‘ljallangan BMTning **«Yoshlar-2030»** strategiyasini shiddat bilan amalga oshirayotgan 10 ta davlat qatoriga kiradi.

ShHT mamlakatlari boy madaniy-gumanitar salohiyatga ega ekanligini hisobga olgan Shavkat Mirziyoyev bu yo‘nalishni yoshlar bilan bog‘lab quyidagicha fikr ilgari suradi: “ushbu yo‘nalishda muvofiqlashtirilgan siyosatni amalga oshirish mamlakatlarimiz va xalqlarimizni yanada yaqinlashtiradi, deb hisoblaymiz. Shu munosabat bilan biz faol madaniy almashinuvlar bo‘yicha yillik taqvimlarni shakllantirish amaliyotini joriy etishni taklif qilamiz. Xalqlarimizning betakror tarixiy merosi bo‘yicha qo‘shma ko‘rgazmalar, bevosita hamda elektron platformalar asosidagi konsertlar, teatrlar gastrollari, forumlar, kinofestivallar va taqdimotlar ushbu taqvimdan o‘rin oladi. Ilmiy va ta‘lim dasturlarini kengaytirish, tashkilotga a‘zo mamlakatlar tillarida xalqlarimizning adabiy merosini tarjima qilish va nashr etish bo‘yicha tizimli ishlarni olib borish muhimdir. Shuningdek, “ShHT – ilg‘or g‘oyalar va kelajak tashabbuslari makoni” mavzusida yoshlar o‘rtasida muloqotni kengaytirish bo‘yicha tadbirlar dasturini tayyorlash tashabbusini ilgari

surmoqdamiz”. Bu ham davlatimiz rahbarining yoshlarni faolligini oshirish va ularni xalqaro maydonda o‘z o‘rniga ega ekanligini isbotlash uchun imkoniyat ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, yoshlarni xalqaro miqyosida ma‘lumot va axborot almashinuvi yanada jadallashi ahamiyatga molik.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo davlatlarning yoshlarini birlashtirish borasida ham Prezidentimiz bir qator taklif va tashabbuslar bilan chiqqani juda kata ahamiyatga ega. Shu o‘rinda 2022-yil Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo davlatlar rahbarlari kengashi yig‘ilishida quyidachi taklifni ilgari suradi: “o‘zaro innovatsion hamkorlik va yoshlar masalasida munosabatlar sohasida qabul qilingan strategik dasturiy hujjatlarni amalga oshirish maqsadida keyingi yil O‘zbekistonda MDH mamlakatlari yosh olimlarining “Yoshlar – innovatsiya tarafdori” shiori ostidagi birinchi kongressini o‘tkazishni taklif etamiz. Anjuman doirasida startup loyihalar va innovatsion ishlanmalar ko‘rgazmasi, to‘rtinchi avlod jahon sanoat yetakchilari ishtirokida taqdimotlar hamda “mahorat darslari” tashkil etiladi”. Shuningdek, 2024 yil bo‘yicha Toshkent shahriga “MDH Yoshlar poytaxti” maqomi berilishi juda kata ahamiyatga ega bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq /Sh.M. Mirziyoyev. - Toshkent: «O‘zbekiston», 2016. -56 b.
2. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24-yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruza. 2016-yil 7-dekabr /Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 48 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr // Yangi O‘zbekiston, № 255 (255), 2020-yil 30-dekabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 12-avgustdagi “Yoshlar—2020: global birdamlik, barqaror rivojlanish va inson huquqlari” nomli Samarqand forumidagi nutqi. [https:// president.uz//ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-samarqand-yoshlar-forumidagi-nutqi](https://president.uz//ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-samarqand-yoshlar-forumidagi-nutqi)
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMTning 2017-yil 72-sessiyasidagi nutqi. [https:// president.uz//ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-birlashgan-millatlar-tashkiloti-72-sessiyadagi-nutqi](https://president.uz//ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-birlashgan-millatlar-tashkiloti-72-sessiyadagi-nutqi)
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ShHTning 2023-yil Sammitidagi nutqi: <https://yuz.uz/uz/news/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyoyevning-shan-04-07-2023>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning MDHning 2022-yil Sammitidagi nutqi: <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-mustaqil-davlatlar-hamdo'stligiga-azo-davlatlar-rahbarlari-kengashi-yigilishidagi-nutqi>